

УДК 343.163

ББК 67.72

ФЕДОРЕНКО ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

кандидат юридических наук, доцент кафедры процессуального права, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: yuliafedorenko1708@gmail.ru

ШАПОВАЛОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

магистрант кафедры процессуального права Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: pochta.2310@bk.ru

YULIA V. FEDORENKO

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Procedural Law Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia
e-mail: yuliafedorenko1708@gmail.ru

YURI A. SHAPOVALOV

master student of the department of procedural law Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia
e-mail: pochta.2310@bk.ru

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PROSECUTORAL SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF LAWS BY THE BODIES CARRYING OUT OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES

Аннотация. Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в процессе которой возникают проблемы, связанные с его организацией, осуществлением и применением мер прокурорского реагирования. В статье рассматривается сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими розыскную деятельность, отмечаются его проблемы, пробелы, предлагаются пути решения. Актуальность данной работы определяется тем, что в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий, могут ограничиваться конституционные права человека и гражданина.

Abstract. One of the priority areas of activity of the prosecutor's office is supervision over the implementation of laws by bodies carrying out operational investigative activities, during which problems arise related to its organization, implementation and application of prosecutorial response measures. The article examines the essence of prosecutorial supervision over the execution of laws by bodies carrying out investigative activities, notes its problems, gaps, and suggests solutions. The relevance of this work is determined by the fact that in the process of carrying out operational-search activities, the constitutional rights of a person and citizen may be limited. The purpose of this study is to formulate theoretical provisions about

Целью данного исследования является формулировка теоретических положений о характерных чертах прокурорского надзора за соблюдением законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также обоснование основных направлений его улучшения для повышения качества и эффективности.

При проведении исследования были использованы как общенаучные методы (анализ, синтез), так и специальные юридические методы (формально-юридический, сравнительно правовой).

В результате проведенного исследования авторы делают вывод о том, что эффективность прокурорского надзора за соблюдением законности органами, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, зависит от различных факторов.

В связи с этим, авторы приходят к заключению о необходимости систематизации норм права, регулирующих особенности

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, с целью устранения возникающих проблем при применении правовых норм.

Ключевые слова: прокурор, правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность, прокурорский надзор, полномочия прокурора, защита прав, нарушения.

the characteristic features of prosecutorial supervision over compliance with the law by bodies carrying out operational investigative activities, as well as to substantiate the main directions for its improvement to improve quality and efficiency.

At were used to carry out the study both general scientific methods (analysis, synthesis) and special legal methods (formal legal, comparative legal).

As a result of the study, the authors conclude that the effectiveness of prosecutorial supervision over compliance with the rule of law by bodies carrying out operational investigative activities depends on various factors.

In this regard, the authors come to the conclusion that it is necessary to systematize the rules of law governing the features.

Prosecutorial supervision over the implementation of laws by bodies carrying out operational investigative activities, in order to eliminate emerging problems in the application of legal norms.

Keywords: prosecutor, law enforcement agencies, operational investigative activities, prosecutorial supervision, powers of the prosecutor, protection of rights, violations.

ВВЕДЕНИЕ

Под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, действующая система прокурорского надзора находится в устойчивом состоянии, изменяясь в соответствии с динамикой. Совокупность методов и инструментов, используемых для осуществления прокурорского надзора, существует в диалектической взаимосвязи.

Прокурорский надзор — это многостороннее явление, которое требует изучения с разных точек зрения, применяя исторический и системный подходы. При использовании исторического подхода мы анализируем прокурорский надзор в определенный период времени, исследуя

его исторический контекст и процесс формирования. С другой стороны, системный подход рассматривает прокурорский надзор как комплексное явление, состоящее из ряда взаимосвязанных элементов.

Научные работы, таких авторов как: Дытченко Г. В., Козусев А. Ф., Потапов С. А., Бабичев Д. А. и др., составили теоретическую базу настоящей статьи.

Так, Дытченко Г. В. рассматривается эволюция прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере оперативно-розыскной деятельности в России, а также возможные пути улучшения работы прокуроров. Определяются основные проблемы, связанные с надзором за соблюде-

нием законов в этой сфере и относящиеся к его правовому регулированию. Козусев А.Ф. в своей работе изучает определение, сущность и характер организации прокурорского надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также особенности этого процесса. Кроме того, он отмечает наличие проблем, включая вопросы, связанные с правовым регулированием прокурорского надзора в данной сфере. А Потапов С. А. проводит исторический анализ деятельности в сфере надзора за соблюдением закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Бабичев Д. А. проводя исследование по данной теме анализирует различные проблемы, связанные с пределами прокурорского контроля за законностью принимаемых решений в оперативно-розыскной деятельности. Высказывается точка зрения о том, что прокурорский надзор в данной области должен включать не только обеспечение соответствия проводимых оперативно-розыскных мероприятий действующим нормам, но также данный вид надзора охватывает анализ оперативно-розыскных материалов с целью выявления сложности применяемых оперативных мер, выявление и устранение формальных подходов в оперативной работе и оценку полученных результатов.

Работы упомянутых выше авторов затрагивают разного рода теоретические и практические вопросы, связанные с ключевыми направлениями деятельности прокуратуры. Однако эти аспекты обсуждаются в отрыве друг от друга. Настоящее исследование нацелено на разработку комплексного подхода к изучению функционального содержания деятельности прокуратуры в качестве субъекта правоохранительной деятельности, особенно в контексте осуществления надзора за соблюдением законодательства субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Учитывая возрастающую роль прокуроров в обеспечении прав и интересов граждан, а также общества и государства, возникает актуальная задача укрепления правового статуса прокуратуры в России. Существует необходимость в проведении научного исследования, которое бы затронуло концептуальные аспекты определения места и функции прокуратуры в системе правоохранительных органов. Кроме того, одним из важных аспектов является вопрос о месте и роли прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов, что становится объектом дискуссии, особенно в связи с недостаточным уровнем законодательного регулирования этой проблемы.

Также необходимо уделить внимание научному изучению функциональных аспектов работы прокуратуры, в частности, в контексте ее роли в системе правоприменения, что оказывается актуальным в свете изменений в полномочиях прокурора в уголовно-процессуальной сфере в процессе реформирования.

Исследование существующих источников по данной теме явно показало на необходимость систематизации правовых норм, которые регулируют особенности прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, в связи с тем, чтобы устранить возникающие проблемы при применении и толковании таких норм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы, как и общеправовые методы познания, так и общенаучные методы. Данные методы явились средствами изучения института прокурорского надзора за исполнением закона органами, занимающимися оперативно-розыскной работой. Также, в рамках исследования были задействованы методы, характерные для юридических наук, такие как сравнитель-

но-правовой анализ, формально-юридический анализ, системно-структурный анализ, исторический и статистический, которые в свою очередь являются частно-научными методами. С помощью такого комплексного подхода в результате исследования выявлены особенности, а также проблемы правового регулирования прокурорского надзора за исполнением закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Для оценки предмета исследования в контексте взаимосвязи с нормами действующего законодательства были применены диалектический метод и общенаучные методы. Использование формально-юридического метода позволило проанализировать нормативно-правовое регулирование прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, а также изучить актуальную правоприменительную практику. Сравнительно-правовой метод был применен при сравнении действующего законодательства России и Белоруссии. Метод правовой статистики был использован для оценки правоприменительной практики.

При исследовании и анализе прокурорского надзора, помимо системного метода, целесообразно использовать комплексный подход. Комплексный подход выражает социальную значимость прокурорского надзора, позволяя рассмотреть его с качественной стороны. Это в первую очередь относится к характеру и содержанию правоотношений, возникающих между оперативными подразделениями органов, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее также — ОРД).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для укрепления роли и статуса прокуратуры в государственном механизме и, следовательно, в системе правоохранительных органов, необходимо установить ее консти-

туционное положение как независимого государственно-правового института. Этот институт должен иметь свои собственные закономерности развития и функции, которые выполняются через самостоятельное осуществление законодательных полномочий, специфически присущих только прокуратуре [1, с. 120].

В связи с этим представляется необходимым внести изменения в Конституцию РФ, создав отдельную главу, регламентирующую положение, место и роль прокуратуры в системе органов государственной власти. Для обеспечения независимости, исключив согласование кандидатур с органами субъектов РФ при назначении на должность региональных прокуроров.

Точно также, как и правосудие, прокурорский надзор осуществляется от имени Российской Федерации. Он представляет собой особый вид государственной деятельности, которая ведется в строгом соответствии с принятыми законами, а также в пределах полномочий, предоставленных прокурору. Эта деятельность направлена на обеспечение строгого соблюдения закона всеми субъектами.

Одним из направлений надзорной деятельности прокурора является надзор за исполнением закона органами, осуществляющим ОРД.

По своей природе, оперативно-розыскная деятельность представляет собой сложную и многоаспектную деятельность. На сегодняшний день она является неотъемлемой и важной составляющей частью работы всех правоохранительных органов. Официальная статистика свидетельствует о том, что данный вид деятельности год от года позволяет раскрывать большую часть преступлений.

Прокурорский надзор за исполнением закона органами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью, является специализированной сферой деятельности органов прокуратуры. Он осуществляется

от имени государства и направлен на обеспечение верховенства закона, поддержание единства и укрепление законности в работе оперативных подразделений и их сотрудников.

Согласно положениям Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон № 144-ФЗ) оперативно-розыскная деятельность это «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом... в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».

При проведении оперативно-розыскной деятельности нередко ограничиваются права и свободы человека и гражданина, оказавшихся под вниманием правоохранительных органов. В то же время, вмешательство в частную жизнь многих людей сотрудниками органов, осуществляющих ОРД, может происходить не в соответствии с требованиями законов, регламентирующих ОРД.

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности по защите конституционных прав и свобод граждан, по борьбе с преступностью, соблюдению законности, оперативному принятию мер относительно совершенных правонарушений [2, с. 257].

Проведение проверок прокурором за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, должно быть обусловлено следующими связанными между собой условиями: наличие поводов и оснований.

В настоящее время Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон № 2202-1-ФЗ) не содержит отдельную норму, отражающую конкретный перечень поводов и оснований. Законодатель выбрал иной подход, закрепив в ч. 2 ст. 21 общие положения основания проведения проверки исполнения законов органами прокуратуры, которые распространяются, в том числе и на проверку исполнения законов органами, осуществляющими ОРД. В этом случае, исходя из положений указанной нормы, повод проведения проверки — это информация, которая поступила в прокуратуру вместе с ее источником, а основаниями будут являться указанные в такой информации факты нарушения законов, которые требуют вмешательства прокурора.

Поводы указывают на возможное совершение различных правонарушений в процессе осуществления ОРД, которые требуют вмешательства прокурора для их устранения. Такие поводы могут быть представлены как устными, так и письменными обращениями физических и юридических лиц к органам прокуратуры.

Исходя из анализа содержания законодательных и нормативно-правовых актов, научных исследований множества авторов по настоящей теме, а также учитывая существующую правоприменительную практику, можно сделать вывод о том, что основанием прокурорской проверки является наличие достаточных сведений, которые свидетельствуют о нарушении законности в рассматриваемой сфере.

Важно отметить, что поводы и основания для проведения прокурорской проверки взаимосвязаны между собой. То есть, отсутствие повода означает отсутствие и основания для проведения проверки, и напротив, отсутствие достаточных оснований автоматически исключает наличие повода для ее проведения [3, с. 115].

Однако при осуществлении прокурорского надзора возникает ряд проблем, которые негативно сказываются на соблюдении законности в данной сфере.

Из статистических данных, представленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в 2021 году выявлено 494 806 нарушений законодательства об оперативно-розыскной деятельности, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 1,7% (в 2020 году было выявлено 486 501 нарушение). Таким образом, выбранная тема статьи в настоящее время является актуальной и нуждается в дальнейшем изучении.

Эффективность прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности зависит от оперативного решения существующих различных проблем в данной сфере. В настоящее время одной из ключевых и критически важных проблем является разработка общего единого терминологического аппарата. Эта потребность обоснована необходимостью использования единых терминов и понятий в текстах правовых документов, которые были бы закреплены нормативно-правовыми актами [4, с. 137].

Существует множество различных трактовок определения сущности прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Например, С. А. Потапов указывает, что его сущность определяется как задача прокурора, заключающаяся в выявлении и устранении нарушений положений Закона № 144-ФЗ и других нормативных актов, регулирующих организацию и проведение оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых соответствующими органами [5, с. 172]. Однако данное определение представляется неполным, так как оно не включает в себя аспект обеспечения законности, и поэтому оно требует уточнения. Кроме того, сейчас можно заметить некоторую несогласованность в использовании различных терми-

нов в нормативных актах в данной сфере. Например, в статье 30 Закона № 2202-1-ФЗ содержится термин «надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность», а в статье 21 Закона № 144-ФЗ — «прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью». Указанные понятия нельзя считать идентичными, поскольку у них различное содержание.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в статье 21 Закона № 144-ФЗ понятие надзора органов прокуратуры дано в более широком смысле, поскольку в данном случае имеется ввиду не прокурорский надзор за соблюдением законов оперативно-розыскными органами, а надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Из положений Закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует, что на прокурора возложена главная задача по обеспечению неукоснительного и точного соблюдения требований Конституции Российской Федерации и исполнение нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации. Прокурорский надзор реализуется для обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а помимо этого охраняемых законом интересов общества и государства.

Указанные нормативно-правовые нормы и требования должны применяться в любых сферах деятельности прокуратуры и напрямую касаются и надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД), дознание и предварительное следствие.

На практике этот вид прокурорского надзора охватывает две отдельные и значительно разные области правоохранительной работы: уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную, регулируемые отдельными отраслями российского права.

Объединение законодателем вышеуказанных сфер деятельности в единую отрасль надзора можно объяснить тем, что указанные направления похожи по своим целям и задачам, например: выявление и раскрытие преступлений, предупреждение и пресечение их совершения, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений и так далее [6, с. 246].

Важно подчеркнуть, что ОРД — это вид правоохранительной деятельности, реализующая соответствующими органами посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

С другой стороны, следует отметить, что спектр задач, которые решаются в процессе ОРД гораздо шире нежели функции дознания и предварительного следствия. Например, оперативно-розыскные мероприятия проводятся в самых различных целях, таких как установление местонахождения лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, розыска без вести пропавших лиц, обеспечения государственной безопасности (включая аспекты военной, экономической, информационной и экологической безопасности) [7, с. 107].

Учитывая различный характер оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного следствия, каждое из которых имеет свои уникальные цели, задачи и полномочия для соответствующих органов, представляется целесообразным внести изменения в Закон № 2202-1-ФЗ. А именно выделить два различных направления: надзор за соблюдением законов при производстве дознания и предварительного следствия, а также надзор за соблюдением законов в оперативно-розыскной деятельности, по аналогии с положениями правовых норм некоторых зарубежных стран.

В качестве примера можно привести Закон о прокуратуре Республики Беларусь, где статьи о надзоре за законностью оперативно-розыскной деятельности (ст. ст. 28, 29) объединены в Главу 5 под названием «Надзор за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

Упоминание о надзоре за органом или деятельностью противоречит теории прокурорского надзора, поскольку искажает его суть, превращая прокуратуру в орган ведомственного или вневедомственного контроля. Прокуратура всегда выполняла, выполняет и будет выполнять функцию осуществления надзора за соблюдением законов [8, с. 541].

Критического отношения требует и такое утверждение, как прокурорский надзор направлен на контроль за исполнением и соблюдением положений Закона № 144-ФЗ, поскольку эта сфера регулируется не только Законом № 144-ФЗ, но также и иными законами, которых насчитывается немалое количество.

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального Закона № 2202-1-ФЗ прокуратура осуществляет надзор «за исполнением законов». Формулировка «исполнение законов» подразумевает, что надзорная функция прокуратуры должна быть ограничена этим аспектом. Но такое суждение следует дополнить следующим. Помимо законов, оперативно-розыскная деятельность регулируется также подзаконными актами, включая Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, акты руководителей федеральных органов исполнительной власти, обладающих правом осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Похоже, ошибается А.Ф. Козусев, объединяя законы, которые регулируют оперативно-розыскную деятельность конкретного органа ОРД, и прокурорский надзор за соблюдением законов в контексте источников законодательства, которые регулируют

ют прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной сфере [9, с. 64]. Этому взгляду поддерживается и Г.В. Дытченко, который отмечает иерархию правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности, включая законодательные, ведомственные и межведомственные нормативные основы [10, с. 98].

Кроме Закона № 144-ФЗ и Закона № 2202-1-ФЗ, в остальных законах отсутствуют положения, устанавливающие порядок осуществления прокурорского надзора в данной области. Следовательно, помимо упомянутых двух законов, необходимо рассматривать приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации (включая совместные с Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой безопасности РФ и другими ведомствами) в качестве источников правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности.

В связи с тем, что многие социальные отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности подлежат регулированию подзаконными нормативными актами, важным остается вопрос о том, может ли прокуратура осуществлять надзор за их исполнением. Представляется, что прокурорский надзор, в данном случае, возможен при соблюдении следующих условий: подзаконные нормативные акты исходят от высших органов государственной власти, таких как Президент РФ и Правительство РФ; данные акты применимы к широкому и неопределенному кругу лиц, и предназначены для длительного использования; эти акты принимаются при особых полномочиях в соответствующей области; в подзаконных актах, таких как указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, отражен механизм реализации закона.

Таким образом, данный аспект прокурорской деятельности должен рассматриваться как надзор за законностью осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прокуратура в Российской Федерации занимает важное место и роль в системе государственных органов, и обеспечивает выполнение задач по надзору за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Основной целью прокурорского надзора является защита прав и свобод граждан, а также предупреждение, противодействие, пресечение противоправных действий соответствующими органами.

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением закона органами, занимающимся ОРД, необходимо руководствоваться наличием поводов и оснований для проведения проверок. Поэтому важно исключать случаи, когда прокурорские проверки проводятся без обоснованных мотивов, так как это может подрывать доверие к данному виду надзора.

Эффективность прокурорского надзора за исполнением законности органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, определяется множеством факторов. В настоящее время, прокурорский надзор в рассматриваемой сфере находится на пути развития и усовершенствования.

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что необходимо полное и всестороннее исследование для решения проблемных вопросов в рассматриваемой сфере прокурорской деятельности. Решение проблем в указанной сфере должно стать одной из важных задач для законодателя в области уголовного процесса и оставаться объектом дальнейшего исследования в российском научном сообществе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бусыгин Н. А. К вопросу о необходимости совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Вестник научной мысли. — 2021. — № 2. — С. 119–123. EDN: LIONAD. DOI: 10.34983/DTPB.2021.98.41.001.
2. Шишкин М. Д. Оперативно-розыскная деятельность как объект прокурорского надзора // Вестник науки. — 2022. — № 12. — Т.1. — С. 256–260. EDN: QZBWFQ.
3. Иванов П. И. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (проблемы и пути их решения) // Труды Академии управления МВД России. — 2023. — № 1 (65). — С. 112–121. EDN: AVKWCW. DOI: 10.24412/2072-9391-2023-165-112-121.
4. Семенчук В.В. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью — альтернатива прокурорскому надзору // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2020. — № 4. — С. 130-141.
5. Потапов С. А. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности // Социально-экономические явления и процессы. — 2016. — № 2. — Т.11. — С. 170–175. EDN: XXNDWZ.
6. Насонов А. А., Насонова О. А. Реализация прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности // Вестник Воронежского института МВД России. — 2021. — № 1. — С. 245–251. EDN: RAQTAK.
7. Бабичев Д. А. Пределы прокурорского надзора за законностью решений в оперативно-розыскной деятельности подразделений органов внутренних дел // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2018. — № 4. — С. 103–108. DOI: 10.24411/2078-5356-2018-10416.
8. Новик Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Инновации. Наука. Образование. — 2021. — № 32. — С. 537–545. EDN: ОСУНІЗ.
9. Козусев А. Ф. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности // М., — 2001. — 120 с.
10. Дытченко Г. В. Развитие прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: монография / Г. В. Дытченко. — Москва: КноРус. — 2020. — 181 с. EDN: CVYHDB.

REFERENCES

1. Busygin N.A. K voprosu o neobkhodimosti sovershenstvovaniya prokurorskogo nadzora za ispolnieniem zakonov organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatelnost [On the issue of the need to improve prosecutorial supervision over the implementation of laws by bodies carrying out operational investigative activities] // Vestnik nauchnoy mysli. 2021, No. 2, P. 119–123. EDN: LIONAD. DOI: 10.34983/DTPB.2021.98.41.001.
2. Shishkin M.D. Operativno-rozysknaya deyatelnost kak obekt prokurorskogo nadzora [Operational investigative activity as an object of prosecutorial supervision] // Vestnik nauki. 2022, No. 12, T. 1, pp. 256–260. EDN: QZBWFQ.
3. Ivanov P. I. Organizatsiya prokurorskogo nadzora za ispolnieniem zakonov organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatelnost (problemy i puti ikh resheniya) [Organization of prosecutorial supervision over the implementation of laws by bodies carrying out operational investigative activities (problems and ways to solve them)] // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. 2023, No. 1 (65), pp. 112–121. EDN: AVKWCW. DOI: 10.24412/2072-9391-2023-165-112-121.
4. Semenchuk V.V. Sudebnyy kontrol za operativno-rozysknoy deyatelnostyu — alternativa prokurorskому nadzoru [Judicial control over operational investigative activities — an alternative to prosecutorial supervision] // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. 2020, No. 4, P. 130–141.
5. Potapov S. A. Osushchestvlenie prokurorskogo nadzora za soblyudeniem zakonnosti v operativno-rozysknoy deyatelnosti [Implementation of prosecutorial supervision over compliance with the law

- in operational investigative activities] // *Sotsialno-ekonomicheskie yavleniya i protsessy*. 2016, No. 2, T. 11, pp. 170–175. EDN: XXNDWZ.
6. *Nasonov A. A., Nasonova O.A. Realizatsiya prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonov v operativno-rozysknoy deyatel'nosti* [Implementation of prosecutorial supervision over the implementation of laws in operational investigative activities] // *Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii*. 2021, No. 1, P. 245–251. EDN: RAQTAK.
 7. *Babichev D. A. Predely prokurorskogo nadzora za zakonnostyu resheniy v operativno-rozysknoy deyatel'nosti podrazdeleniy organov vnutrennikh del* [The limits of prosecutorial supervision over the legality of decisions in the operational investigative activities of departments of internal affairs bodies] // *Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii*. 2018, No. 4, P. 103–108. DOI: 10.24411/2078-5356-2018-10416.
 8. *Novik E. V. Prokurorskiy nadzor za ispolneniem zakonov organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost* [Prosecutor's supervision over the implementation of laws by bodies carrying out operational investigative activities] // *Innovatsii. Nauka. Obrazovanie*. 2021, No. 32, P. 537–545. EDN: OCYHIZ.
 9. *Kozusev A. F. Problemy prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonov v operativno-rozysknoy deyatel'nosti* [Problems of prosecutorial supervision over the implementation of laws in operational investigative activities] // *M.*, 2001, 120 p.
 10. *Dytchenko G. V. Razvitie prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonov v operativno-rozysknoy deyatel'nosti: monografiya* [Development of prosecutorial supervision over the implementation of laws in operational investigative activities: monograph] / G. V. Dytchenko. — M.: KnoRus, 2020, 181 p. EDN: CVYHDB.

Статья поступила в редакцию 14.11.2023; одобрена после рецензирования 12.12.2023; принята к публикации 18.12.2023

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 14.11.2023; approved after reviewing 12.12.2023; accepted for publication 18.12.2023

The authors read and approved the final version of the manuscript.